

Intervención educativa en médicos del HGZ15 Tehuacán sobre los criterios West Haven para encefalopatía hepática

René Hernández Pacheco, Guillermo Ramírez Hernández, Gustavo Ramírez Martínez

Hospital General de Zona 15, Servicio de Urgencias. Órgano de Operación y Administración Desconcentrado de Puebla, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

Los pacientes con el diagnóstico de insuficiencia hepática crónica tienen un riesgo aumentado de desarrollar encefalopatía hepática como una de las descompensaciones más frecuentes. Diversos estudios han mostrado la utilidad de la escala West Haven para la clasificación adecuada y la correcta toma de decisiones para el manejo de esta complicación. **OBJETIVO:** Identificar el impacto de una intervención educativa en los médicos adscritos al servicio de urgencias del HGZ 15 Tehuacán sobre los criterios de West Haven para la estratificación de la encefalopatía hepática. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un cuestionario al inicio y se aplicó la intervención educativa a 24 médicos adscritos al servicio de urgencias del HGZ 15 Tehuacán sobre los criterios de West Haven para la estratificación de la encefalopatía hepática y posteriormente un cuestionario post intervención y seguimiento a 30 días, los resultados se procesaron en el programa SPSS V27 y se efectuó la prueba estadística ANOVA con un valor de P de <0.05 . **POBLACIÓN:** 24 médicos adscritos al servicio de urgencias de todos los turnos del HGZ 15 Tehuacán. **RESULTADOS:** Al aplicar la prueba estadística los resultados no revelaron diferencias en el sentido del conocimiento de los participantes respecto a dichos criterios, con un valor de P de 0.08 ($p = <0.05$). **CONCLUSIONES:** Se concluyó en el presente estudio de investigación que no existió un impacto al realizar la intervención educativa, adicionalmente, se demostró que pese a haberse llevado la intervención educativa, en el seguimiento continúa la brecha de conocimiento.

Abstract

Patients diagnosed with chronic liver failure have an increased risk of developing encephalopathy hepatic as one of the imbalances More frequent. Various studies they have shown the utility of the scale West Haven for the Proper classification and correct decision-making for the management of this complication. **OBJECTIVE:** Identify he impact of a intervention educational in the doctors attached to the Emergency Department of HGZ 15 Tehuacán on the West Haven criteria for the stratification of hepatic encephalopathy. **MATERIALS AND METHODS:** A questionnaire was administered at baseline, and an educational intervention was applied to 24 physicians assigned to the emergency department of HGZ 15 Tehuacán regarding the West Haven criteria for the stratification of hepatic encephalopathy. Subsequently, a post-intervention questionnaire was administered, and a follow-up was conducted 30 days later. The results were processed using SPSS V27 software, and the ANOVA statistical test was performed with a p-value of <0.05 . **POPULATION:** 24 physicians assigned to the emergency department of HGZ 15 Tehuacán from all shifts. **RESULTS:** When applying the statistical test, the results did not reveal differences in the participants' knowledge regarding to said criteria, with a worth of P of 0.08 ($p < 0.05$). **CONCLUSIONS:** This research study concluded that the educational intervention had no impact; furthermore, it was demonstrated that despite the intervention, In education, the knowledge gap persists in the follow-up.

Palabras Clave: Criterios West Haven, Encefalopatía Hepática, Insuficiencia Hepática

Keywords: Criteria West Haven, Encephalopathy Hepatic, Insufficiency Hepatic

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad hepática crónica (EHC) es responsable de aproximadamente 2 millones de muertes al año a nivel mundial, de una mayor utilización de los servicios médicos, y de una alta carga de discapacidad (Moon, A. M. et al, 2020). Dentro de las etiologías más estudiadas y conocidas se encuentran: virus de hepatitis B,

relacionada con el alcohol, virus de la hepatitis C y la enfermedad por hígado grado no alcohólico (Moon, A. M. et al, 2020). La cirrosis puede ser el resultado de cualquier tipo de daño crónico al hígado a través de inflamación, necrosis parenquimatosa, fibro/angiogénesis y cambios vasculares progresivos (Jalan, R. et al., 2021).

La descompensación es un punto crítico en el curso de la EHC, las bases fisiopatológicas de la cirrosis descompensada se originó a partir de investigaciones de Pavlov en San Petersburgo y Starling en Londres a finales del siglo XIX (Jalan, R. et al., 2021), dentro de las cuales la EH se describe como una expresión clínica de anomalías neuropsiquiátricas potencialmente reversibles secundarias a la acumulación de sustancias neurotóxicas en el tejido cerebral y se manifiestan desde alteraciones subclínicas hasta llegar al estado de coma (Rose, C. F. et al., 2020).

La guía AASLD-EASL publicada en el año 2014 fue un inicio en el estudio detallado de la EH, sin embargo, se ha estudiado a fondo la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la EH, haciendo énfasis en contar con una visión más clara del metabolismo del amoniaco, ya que a partir de aquí se ha dado el desarrollo de nuevos fármacos (Rose, C. F. et al., 2020).

La evidencia actual sugiere que la EH en pacientes con EHC se desarrolla como consecuencia de edema cerebral de bajo grado aunado a estrés oxidativo cerebral directamente sobre los astrocitos que desencadena una serie de modificaciones de proteínas y ARN de los mismos (Häussinger, D. et al., 2021).

Figura 1. Modelo para la distinción de la EH la cual se define por la presencia de EHC y se agrega hiperamonemia (Jalan, R. et al., 2022)

De acuerdo a la gravedad, la EH se puede dividir en 2 grandes grupos: 1) Encefalopatía Hepática Manifiesta (EHM), en la que los signos y síntomas son detectables y están presentes de forma episódica y persistente, y 2) Encefalopatía Hepática Encubierta (EHE), la cual se distingue con un nivel de deterioro neurocognitivo por debajo de un nivel de detección clínica confiable, sin embargo, conduce a una mala calidad (Peng, Y. et al., 2021).

Actualmente se utiliza la escala modificada de West Haven cuando hay al menos desorientación temporal. En pacientes sin anomalías neuropsiquiátricas, o con anomalías leves (West Haven <2) se debe de utilizar una prueba neurofisiológica o neuropsicológica o terapéutica para diagnosticar una EH encubierta. En pacientes con criterios de West Haven III-IV se debe de añadir la escala de coma de Glasgow (Montagnese, S. et al., 2019).

Esta escala ha sido utilizada desde la década de los años 50's, al igual que la escala de Glasgow, sin embargo, no ha sido publicado un estudio que compare ambas escalas. La escala de West Haven es de fácil aplicación en la práctica clínica diaria desde el grado II en adelante. Sin embargo, se utiliza de manera intuitiva, lo que da lugar a discrepancia entre los evaluadores (Montagnese, S. et al., 2022).

Grado West Haven	Características clínicas
Intacto	Sin encefalopatía, sin antecedente de EHC.
Mínimo	Alteración de la velocidad psicomotora. No hay evidencia de cambios en el estado clínico/mental.
Grado I	Ansiedad, déficit de capacidad de atención, deterioro de las habilidades matemáticas simples, alteración del ciclo sueño/vigilia.
Grado II	Letargo, falta de orientación en tiempo, cambios de personalidad, dispraxia, asterixis.
Grado III	Somnolencia, <u>semiestupor</u> , desorientación acentuada.
Grado IV	Estupor, coma.

Figura 2. Escala de West Haven (Shafi, Aamir., 2022)

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio Analítico, cuasi experimental, longitudinal, ambispectivo y unicéntrico, en el servicio de urgencias del Hospital General de Zona 15 Tehuacán del OOAD en Puebla a Médicos adscritos al servicio de Urgencias, de los diferentes turnos, de género tanto masculino como femenino y que acepten participar en el estudio y firmen Carta de Consentimiento Informado. Se realizó evaluación pre intervención, para medir el grado de conocimiento de los médicos adscritos sobre los conocimientos de West Haven, se realizó la intervención educativa mediante presentación en Power Point, se realizó evaluación post intervención educativa, se realizó evaluación al mes de la intervención educativa. Toda la información recolectada se vació en el programa estadístico SPSS V27, donde se procesaron todos los datos, y para la asociación de datos se aplicó la prueba estadística ANOVA.

3. RESULTADOS

En el cuestionario pre, post y el seguimiento a 1 mes, se analizó el resultado de 24 médicos adscritos a urgencias encuestados del cual el 62.5% eran hombres y 37.5% mujeres, de los cuales el 100% se encuentran adscritos al servicio de urgencias del Hospital general de zona 15 Tehuacán (Tabla 1).

Tabla 1. Sexo de los participantes.

		n	%
Sexo	Masculino	15	62.5
	Femenino	9	37.5
	Total	24	100.0

De los 24 participantes, en los ítems 1 y 2 el 100% de los encuestados concuerdan en los 3 cuestionarios conocer los criterios de West Haven así como que estos son clínicos y se pueden realizar a pie de cama (Tabla 2).

Respecto a los ítems de conocimiento y clasificación de los criterios de West Haven, en el cuestionario pre en el ítem 3 el 83.3% lo contestó de manera correcta, el ítem 4 el 41.6%, el ítem 5 el % y el ítem 6 el 54.1% (Tabla 2).

Tabla 2. Resultados cuestionario pre intervención

	Verdadero	Falso	N	%	
Ítem	1	24	0	24	100.0
	2	24	0	24	100.0
	3	20	4	24	100.0
	4	10	14	24	100.0
	5	11	13	24	100.0
	6	13	11	24	100.0
	Total			24	100.0

Posterior a la intervención educativa, se realiza cuestionario en el que los ítems 1 y 2 conservan el 100% de respuestas correctas, en el ítem 3 el 83.3% de los encuestados respondió de manera adecuada, ítem 4 con el 83.3% de respuestas correctas, ítem 5 con 83.3% de respuestas acertadas e ítem 6 con el 83.3% de aciertos (Tabla 3).

Tabla 3. Resultados cuestionario post intervención

	Verdadero	Falso	N	%	
Ítem	1	24	0	24	100.0
	2	24	0	24	100.0
	3	20	4	24	100.0
	4	4	20	24	100.0
	5	4	20	24	100.0
	6	13	11	24	100.0
	Total			24	100.0

En el seguimiento a los 30 días posteriores a la intervención, se aplicó el mismo cuestionario y se observa que los ítems 1 y 2 continúan con el 100% de respuestas correctas, el ítem 3 el 83.3% con la respuesta correcta, ítem 4 con 45.8% de respuestas correctas, en el ítem 5 con el 50% de encuestados que respondieron de manera correcta y en el ítem 6 con el 54.1% de respuestas acertadas (Tabla 4).

Tabla 4. Resultados en el seguimiento a 30 días

	Verdadero	Falso	n	%	
Ítem	1	24	0	24	100.0
	2	24	0	24	100.0
	3	20	4	24	100.0
	4	13	11	24	100.0
	5	12	12	24	100.0
	6	13	11	24	100.0
	Total			24	100.0

Posterior a la captura de resultados en la base de datos se realizó la prueba estadística ANOVA en el programa SPSS V27, donde, al realizar dicha prueba y el análisis post-hoc HSD de Tukey se observa que presenta una significancia de 0.08, como se demuestra en las tablas generados del programa antes citado (Tablas 5, 6 y 7).

Tabla 5. Análisis descriptivo de los resultados

		N	Media	Desviación estándar	Error estándar	95% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
						Límite inferior	Límite superior		
POST	4,98	4	8,725	,8500	,4250	7,372	10,078	8,3	10,0
	6,64	11	9,227	,8878	,2677	8,631	9,824	8,3	10,0
	8,30	7	10,000	,0000	,0000	10,000	10,000	10,0	10,0
	10,00	2	10,000	,0000	,0000	10,000	10,000	10,0	10,0
	Total	24	9,433	,8186	,1671	9,088	9,779	8,3	10,0
SEGUIMIENTO	4,98	4	5,8100	2,14305	1,07153	2,3999	9,2201	3,32	8,30
	6,64	11	7,0964	1,83845	,55431	5,8613	8,3315	3,32	10,00
	8,30	7	7,3514	,88731	,33537	6,5308	8,1721	6,64	8,30
	10,00	2	9,1500	1,20208	,85000	-1,6503	19,9503	8,30	10,00
	Total	24	7,1275	1,73496	,35415	6,3949	7,8601	3,32	10,00

Tabla 6. Análisis de comparaciones múltiples y HSD Tukey

Variable dependiente	(I) PRE	(J) PRE	Diferencia de medias (I-J)	Error estándar	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
						Límite inferior	Límite superior
POST	4,98	6,64	,5023	,4139	,626	-1,661	,656
		8,30	-1,2750*	,4443	,043	-2,519	,031
		10,00	-1,2750	,6139	,195	-2,993	,443
	6,64	4,98	,5023	,4139	,626	,656	1,661
		8,30	,7727	,3427	,143	-1,732	,187
		10,00	,7727	,5449	,503	-2,298	,752
	8,30	4,98	1,2750*	,4443	,043	,031	2,519
		6,64	,7727	,3427	,143	,187	1,732
		10,00	,0000	,5683	1,000	-1,591	1,591
	10,00	4,98	1,2750	,6139	,195	,443	2,993

		6,64	,7727	,5449	,503	,752	2,298
		8,30	,0000	,5683	1,000	-1,591	1,591
SEGUIMIENTO	4,98	6,64	-1,28636	,95714	,547	-3,9653	1,3926
		8,30	-1,54143	1,02748	,456	-4,4173	1,3344
		10,00	-3,34000	1,41967	,119	-7,3136	,6336
	6,64	4,98	1,28636	,95714	,547	-1,3926	3,9653
		8,30	-2,25506	,79259	,988	-2,4735	1,9633
		10,00	-2,05364	1,26014	,385	-5,5807	1,4734
	8,30	4,98	1,54143	1,02748	,456	-1,3344	4,4173
		6,64	,25506	,79259	,988	-1,9633	2,4735
		10,00	-1,79857	1,31436	,533	-5,4774	1,8802
	10,00	4,98	3,34000	1,41967	,119	-6,336	7,3136
		6,64	2,05364	1,26014	,385	-1,4734	5,5807
		8,30	1,79857	1,31436	,533	-1,8802	5,4774

Tabla 7. Análisis Post HOC y HSD Tukey

PRE	N	Subconjunto para alfa = 0.05
		1
4,98	4	8,725
6,64	11	9,227
8,30	7	10,000
10,00	2	10,000
Sig.		,080

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizó una intervención educativa sobre los criterios de West Haven para la estratificación de la encefalopatía hepática en los médicos adscritos al servicio de urgencias adscritos al Hospital General de Zona 15 Tehuacán, sin embargo, existe muy poca bibliografía sobre que se haya realizado alguna intervención en médicos en el servicio de urgencias, de acuerdo al trabajo realizado por Li, X. Q., Cao, W en 2024 en China en el Hospital Popular Taizhou, con médicos adscritos a un servicio de hepatología, el cual se centró en obtener una

comprensión profunda de las actitudes y percepciones de los profesionales de la salud en hepatología hacia la detección de la encefalopatía hepática, y de la cual se menciona que existe margen de mejora tanto en su nivel de conocimientos como en su trabajo clínico, también que se debe hacer hincapié en el cribado y el tratamiento de la EHC para su detección temprana, la intervención temprana, la mejora de la calidad de vida y la prevención eficaz de la encefalopatía hepática (Xu, X. et al., 2024).

Se evidenció que no hubo un impacto al realizar una intervención educativa en los médicos adscritos a urgencias en el Hospital General de Zona 15 Tehuacán sobre los criterios de West Haven para la estratificación de la encefalopatía hepática, ya que los resultados estadísticos no revelaron diferencias en el sentido del conocimiento de los participantes respecto a dichos criterios, con un valor p de 0.08 ($p = <0.05$).

Adicionalmente, se tomó en cuenta el seguimiento a los 30 días, en la cual se demostró que pese a haberse llevado la intervención educativa y si haber un impacto en el grado de conocimiento sobre los criterios de West Haven de manera inicial, en el seguimiento se presentó una brecha de conocimiento con un valor de p de 0.08 ($p = <0.05$).

El conocimiento de los criterios de West Haven para la estratificación de la encefalopatía hepática permite al médico del servicio de urgencias integrar un diagnóstico pronto y a pie de cama el cual conlleva una toma de decisiones rápidas que repercuten en el tratamiento y evolución de los pacientes con insuficiencia hepática que se atienden en el Hospital General de Zona 15 Tehuacán, se sugiere que en nuevas investigaciones se centren en la creación en un programa de capacitación continua en el servicio de urgencias para que se pueda optimizar la estratificación correcta de los pacientes con insuficiencia hepática crónica con la utilización de herramientas clínicas estandarizadas.

REFERENCIAS

- [1] Moon, A. M., Singal, A. G., & Tapper, E. B, Contemporary epidemiology of chronic liver disease and cirrhosis. *Clinical Gastroenterology and Hepatology: The Official Clinical Practice Journal of the American Gastroenterological Association, (United States)* 2020; (12): 2650–2666.
- [2] Jalan, R., D’Amico, G., Trebicka, J., et al. New clinical and pathophysiological perspectives defining the trajectory of cirrhosis. *Journal of Hepatology, (United Kingdom)* 2021, (75): 14–26.
- [3] Rose, C. F., Amodio, P., Bajaj, J. S., et al. Hepatic encephalopathy: Novel insights into classification, pathophysiology and therapy. *Journal of Hepatology, (United Kingdom)* 2020 (6), 1526–1547.
- [4] Häussinger, D., Butz, M., Schnitzler, A., et al. Pathomechanisms in hepatic encephalopathy. *Biological Chemistry, (Germany)* 2021, (9), 1087–1102.
- [5] Jalan, R., & Rose, C. F. Heretical thoughts into hepatic encephalopathy. *Journal of Hepatology, (Canada)* 2022, (2), 539–548.
- [6] Butterworth, R. F. Hepatic encephalopathy in cirrhosis: Pathology and pathophysiology. *Drugs, (Canada)* 2019, (1), 17–21.
- [7] Amodio, P., & Montagnese, S. Lights and shadows in hepatic encephalopathy diagnosis. *Journal of Clinical Medicine, (Italy)* 2021, (2), 1–10.
- [8] Peng, Y., Wei, Q., Liu, Y., et al, Prediction and risk factors for prognosis of cirrhotic patients with hepatic encephalopathy. *Gastroenterology Research and Practice, (China)* 2021, 1–14.
- [9] Weissenborn, K. Hepatic encephalopathy: Definition, clinical grading and diagnostic principles. *Drugs, (Germany)* (2019), 79(S1), 5–9.
- [10] Duah, A., Agyei-Nkansah, A., Osei-Poku, F., et al. The prevalence, predictors, and in-Hospital mortality of hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis admitted at St. Dominic Hospital in Akwatia, Ghana. *Canadian Journal of Gastroenterology & Hepatology, (Canada)* 2020, 1–8.
- [11] Karki, U., Upreti, N., Gyawali, B., et al. Hepatic encephalopathy among patients with chronic liver disease admitted to the Department of Internal Medicine in a tertiary care centre: A descriptive cross-sectional study. *JNMA; Journal of the Nepal Medical Association, (Nepal)* 2023, (263), 580–583.

- [12] Labenz, C., Toenges, G., Schattenberg, J. M., et al. Outcome prediction of covert hepatic encephalopathy in liver cirrhosis: Comparison of four testing strategies. *Clinical and Translational Gastroenterology*, (Germany) 2020, (6), 1-8.
- [13] Montagnese, S., Russo, F. P., Amodio, P., et al. (2019). Hepatic encephalopathy 2018: A clinical practice guideline by the Italian Association for the Study of the Liver (AISF). *Digestive and Liver Disease: Official Journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver*, (Italy) 2019, (2), 190–205.
- [14] Montagnese, S., Rautou, P.-E., Romero-Gómez, M., et al. (2022). EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatic encephalopathy. *Journal of Hepatology*, (Switzerland) 2022, (3), 807–824.
- [15] Shafi, Aamir. (2022). *Acta Scientific Gastrointestinal Disorders*, Hepatic Encephalopathy: A Clinical Review. *Acta Medica*, (India) 2022 (5), 67-71.
- [16] Kockerling, D., Nathwani, R., Forlano, R., et al. (2019). Current and future pharmacological therapies for managing cirrhosis and its complications. *World Journal of Gastroenterology: WJG*, (United Kingdom) 2019, (8), 888–908.
- [17] Thabut, D., Bouzbib, C., Meunier, L., et al. Diagnosis and management of hepatic encephalopathy: The French recommendations. *Liver International: Official Journal of the International Association for the Study of the Liver*, (France) 2023, (4), 750–762.
- [18] García-Martínez, R., Díaz-Ruiz, R., & Poncela, M. Management of hepatic encephalopathy associated with advanced liver disease. *Clinical Drug Investigation*, (Spain) 2022, (S1), 5–13.
- [19] Butterworth, R. F., & McPhail, M. J. W. L-ornithine l-aspartate (LOLA) for hepatic encephalopathy in cirrhosis: Results of randomized controlled trials and meta-analyses. *Drugs*, (Canada) 2019, (S1), 31–37.
- [20] The Korean Association for the Study of the Liver (KASL). KASL clinical practice guidelines for liver cirrhosis: Varices, hepatic encephalopathy, and related complications. *Clinical and Molecular Hepatology*, (Korea) 2020, (2), 83–127.
- [21] Shen, Y.-C., Chang, Y.-H., Fang, C.-J., et al. Zinc supplementation in patients with cirrhosis and hepatic encephalopathy: a systematic review and meta-analysis. *Nutrition Journal*, (Taiwan) 20019, (1), 1-9.
- [22] Abbasy, M., Zaghla, H., Elhelbawy, M., et al. (2022). Predicting in-hospital mortality of cirrhotic patients hospitalized with hepatic encephalopathy. *Egyptian Liver Journal*, (Egypt) 2022, (1), 1-7.
- [23] Miño Bernal, J. F., López Morales, E., Sandino, N. J., et al. Cirrosis hepática o falla hepática crónica agudizada: definición y clasificación. *Revista Repertorio de Medicina y Cirugía*, (Colombia) 2022, (2), 112–122.
- [24] D’Amico, G., Bernardi, M., & Angeli, P. Towards a new definition of decompensated cirrhosis. *Journal of Hepatology*, (Italy) 2022, (1), 202–207.
- [25] Montagnese, S., & Bajaj, J. S. Impact of hepatic encephalopathy in cirrhosis on quality-of-life issues. *Drugs*, (Italy) 2019, (S1), 11–16.
- [26] Xu, X., Ding, H., Li, W. Chinese Guidelines on the Management of Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis. *Chinese Medical Association*. (China) (2024). (3), 253-267.
- [27] Azeem, A., Fareed, M., Mohamed, E., & Elmadbouh, G. Educational Nursing Program Implementation: It’s Effect on Hepatic Encephalopathy Severity among Patients with Liver Cirrhosis. *Menoufia Nursing Journal*. (Egypt) (2023). (3) 375–401.
- [28] Alwesabi, SAM., Abdalla, YHA., Abdulrahman, EE., The Level of Knowledge Among Nurses Regarding Care of Patients with Hepatic Encephalopathy at Najran Hospitals. *J Gen Med*. (Saudi Arabia) (2023) (16) 4719-4727.

Correo de autor de correspondencia: gusgus_@hotmail.com